

Світові тенденції в аграрній політиці та підтримці сімейного фермерства: результати першої половини Декади сімейного фермерства ООН та імплікації для України

(Науково-аналітичний огляд)

БОРОДІНА Олена^{1,2}[0000-0002-9937-5907], ЯРОВИЙ Віктор^{1,2,*}[0000-0002-4962-0820],
РИКОВСЬКА Оксана¹[0000-0002-2723-8313], ПРОКОПА Ігор¹[0000-0002-3681-2655],
МИХАЙЛЕНКО Оксана¹[0000-0001-5214-6341]

¹Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Київ,
Україна

²Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (IRWiR
PAN), Варшава, Польща

* Автор для листування: v.yarovyi@gmail.com

Анотація. Науково-аналітичний огляд присвячений аналізу глобальних тенденцій у сфері аграрної політики та підтримки сімейного фермерства на основі офіційного звіту ФАО та МФСР про виконання Декади сімейного фермерства ООН (2019-2028) за перше п'ятиріччя. Документ систематизує ключові результати імплементації Декади в багатьох країнах усіх регіонів світу, включаючи законодавчі зміни, механізми фінансової підтримки, розвиток інституційної спроможності фермерських організацій та інструменти кліматичної стійкості агропродовольчих систем. На основі порівняльного аналізу узагальнено провідні моделі державної підтримки сімейного фермерства та встановлено їхню релевантність для аграрної політики України. Окремо розглянуто можливості участі вітчизняних фермерських організацій у міжнародних програмах і механізмах фінансування в рамках другого п'ятиріччя Декади. Матеріал адресований науковцям, аналітикам, представникам фермерських організацій та представникам органів влади, що залучені у процеси формування політики аграрного та сільського розвитку.

Ключові слова: сімейне фермерство, аграрна політика, Декада сімейного фермерства ООН, продовольча безпека, інституційна спроможність, кліматична стійкість, Україна.

Препринт. Думки авторів не обов'язково відображають офіційну позицію установи.

1. Вступ

У 2017 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 2019-2028 роки Десятиліттям сімейного фермерства (резолюція 72/239). Практичне керівництво реалізацією відповідних заходів покладено на ФАО і Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР/IFAD), які спільно виконують функцію Секретаріату Декади [1, 2]. У 2025 році опубліковано звіт про підсумки першого п'ятиріччя Декади (документ ООН A/80/276, 2025) [3]. У звіті показано, які інструменти аграрної політики реально впроваджуються у різних країнах і з якими результатами.

Цей огляд базується на аналізі зазначеного звіту, інформаційна база якого охопила 213 матеріалів із 57 країн, зібраних через анкетування, онлайн-інтерв'ю, групові дискусії, аналіз документів, 194 задокументованих успішних практик, а також нові нормативно-правові акти з усіх регіонів, що робить цей звіт репрезентативним джерелом даних про стан аграрної політики у глобальному вимірі [3].

В цьому огляді зміст звіту систематизовано і тематично інтерпретовано крізь призму актуальних потреб аграрного сектору України. Методологічно застосовано порівняльний аналіз національних політик і механізмів підтримки фермерів, а також огляд вторинних джерел, супровідних нормативних документів і програмних матеріалів ФАО/IFAD.

2. Законодавче забезпечення підтримки сімейного фермерства: глобальний огляд

Одним із ключових результатів першого п'ятиріччя Декади є масштаб законодавчих змін. За 2019-2024 роки в 46 країнах ухвалено або оновлено національну чи регіональну рамкову політику для сімейного фермерства. Лише за 2023-2024 роки 31 країна розробила або переглянула відповідні законодавчі рамки. Загалом із 2019 року ухвалено 385 нових законів, постанов і регуляторних актів на підтримку фермерів [3].

2.1. Рамкові закони як системний інструмент

Аналіз свідчить про стійку тенденцію до прийняття комплексного рамкового законодавства замість точкових галузевих норм. Цей підхід забезпечує юридичне визначення поняття “сімейне фермерство”, базу для реєстрації фермерів, мандат для міжвідомчої координації і довгостроковий горизонт державних зобов'язань [4].

Прикладами можуть бути Уругвай, Коста-Рика, Іспанія, Домініканська Республіка та інші держави. В Уругваї, наприклад, у 2024 р. Міністерською резолюцією №717 було затверджено Національний план для сімейних фермерів 2024-2028, до розроблення якого були залучені понад 1000 осіб та 40 державних установ [3]. За перший рік було імплементовано 67% із 52 конкретних заходів [3]. У Коста-Риці законом було створено Національну програму для сімейних

фермерів (PRONAF) із прямим фінансуванням та закріпленим мандатом для фермерських організацій як партнерів держави у формуванні підходів до регулювання. В Іспанії у 2023 р. прем'єр-міністр публічно оголосив про розробку закону про сімейне фермерство як відповідь на інституційний діалог із фермерськими асоціаціями. В Домініканській Республіці Президентським декретом було закріплено пріоритет державних закупівель від фермерів на нормативному рівні; паралельно було розпочато розробку рамкового закону [3].

2.2. Регіональні законодавчі ініціативи

На регіональному рівні також зафіксовано нормотворчий прогрес: Панафриканський парламент, PARLATINO і Східноафриканська законодавча асамблея прийняли відповідні модельні закони і резолюції, що слугують орієнтирами для національного законодавства країн-членів.

2.3. Реєстри фермерів як інструмент адресної політики

Окремим трендом є розвиток систем ідентифікації та реєстрації сімейних фермерів. Реєстри вирішують одразу кілька завдань: надають статистичну базу для доказової політики, забезпечують адресність субсидій і програм підтримки, легітимізують фермерів як суб'єктів закупівельних програм. ФАО розробило та опублікувало окремий методичний посібник із проєктування і впровадження реєстрів сімейних фермерів (2024) [5].

Для України відсутність єдиного реєстру сімейних фермерів є структурним обмеженням як для адресної підтримки, так і для участі у міжнародних програмах. Водночас відсутність загального рамкового закону про сімейне фермерство робить Україну винятком серед 46 країн, що вже прийняли таке законодавство.

3. Механізми фінансової підтримки сімейного фермерства

У рамках п'ятого пілара Декади (соціально-економічна інклюзія та добробут) 42 країни в 2023-2024 роках ухвалили нові законодавчі або регуляторні заходи. Аналіз свідчить, що виділяються кілька найбільш поширених і результативних інструментів.

3.1. Державні закупівлі від фермерів

В аналізованих країнах є поширеними механізми пріоритетних державних закупівель від сімейних фермерів. Перевагою таких механізмів є поєднання гарантованого ринку збуту для фермерів та вирішення завдань державного харчування (школи, лікарні, армія, соціальні заклади) без значних додаткових бюджетних видатків.

Бразилія через Національну програму шкільного харчування забезпечує фермерам стабільний ринок збуту: 68% бенефіціарів програми є жінки. Програма Ecoforte виділила R\$100 млн на мережі агроекологічного та органічного виробництва. У 2024/2025 роках запущено найбільший в історії Harvest Plan із кредитними лініями під PRONAF. Домініканська Республіка

через Президентський декрет встановила пріоритет державних закупівель від фермерів на нормативному рівні [3].

3.2. Спеціалізовані кредитні програми

МФСР виділив грант у розмірі \$1 млн (2023-2026) для підтримки діяльності секретаріатів Декади і діалогових платформ у п'яти країнах: Бурунді, Домініканська Республіка, Киргизстан, Мадагаскар, Непал [3]. Ці країни демонструють прискорений прогрес у розробці національних планів дій, що підтверджує ефективність навіть відносно невеликого цільового фінансування. У Мадагаскарі одним із першочергових заходів після прийняття національного плану стало впровадження систем мікрофінансування та полегшення доступу до кредиту. Аргентина через програми PRODECCA, PROSAF і PROCANOR надає підтримку фермерам через покращення технічних компетенцій і доступу до активів.

3.3. Кліматичне фінансування і відновлення земель

Окремим і все більш активним трендом є кліматичне фінансування, що надходить до фермерів через спеціалізовані механізми. FAO Forest and Farm Facility у 2024 році відновили 531 тис. га земель і підтримали 289 тис. осіб через прямі гранти фермерським і лісгосподарським організаціям [3]. На COP29 FAO спільно з Бакинською кліматичною ініціативою запустили механізм для спрямування кліматичного фінансування безпосередньо до фермерів.

Для України, де значні площі сільськогосподарських угідь потребують відновлення після бойових дій і розмінування, цей напрям є стратегічно важливим: наявні міжнародні програми та реальні потреби вітчизняного аграрного сектору тут мають чимало спільних точок дотику.

4. Інституційна спроможність фермерських організацій

В усіх країнах, де аграрна реформа відбулася швидко й ефективно, важливим чинником цього і рушієм були добре організовані фермерські об'єднання. Зростання організаційної спроможності таких організацій є умовою ефективної аграрної політики. Досвід успішних країн показує, що організаційна спроможність фермерських об'єднань передують аграрній реформі.

4.1 Національні комітети як платформа діалогу

У 45 країнах діють національні комітети із сімейного фермерства, що є частиною з щонайменше 90 міжсекторальних координаційних механізмів, створених або зміцнених у рамках Декади. Це офіційні міжвідомчі платформи за участі фермерських організацій, міністерств, НГО та донорів. Загалом до цих структур залучено щонайменше 2625 організацій і платформ, серед яких 1853 організації фермерів і федерації, з них 770 жіночих організацій і 50 молодіжних [3].

Діяльність таких комітетів виходить далеко за межі консультативних функцій. У Непалі комітет фермерів бере безпосередню участь у перегляді Стратегії

аграрного розвитку країни. У Панамі він брав участь у написанні Закону 352 про агропродовольчу політику. У Киргизстані фермерська організація ініціювала створення міжвідомчої робочої групи для внесення змін до Закону про фермерські господарства.

4.2 Глобальні мережі і багаторівнева адвокація

Такі три глобальні мережі, як Всесвітня організація фермерів (WFO), Всесвітній сільський форум (WRF) і La Via Campesina (LVC), демонструють модель тривірневої адвокації. На глобальному рівні вони беруть участь у переговорах COP28/COP29, формують позиції щодо кліматичного фінансування, перекладають і поширюють UNDROP (Декларацію ООН про права селян та людей, що працюють у сільській місцевості) на різні мови. На регіональному рівні вони сприяють прийняттю модельного законодавства в парламентських асамблеях. На національному рівні вони підтримують розробку планів дій і юридичних рамок.

WFO, через консультативний процес знизу вгору з залученням усіх організацій-членів, розробила позиційні документи з питань цифровізації та штучного інтелекту, харчових втрат, харчування. WRF провів VIII Глобальну конференцію із сімейного фермерства (березень 2024, Вікторія-Гастейс) за участі понад 200 представників із 58 країн. На цьому заході було визначено десять пріоритетів на наступні п'ять років.

Відсутність офіційної міжвідомчої координаційної платформи за участі фермерських організацій є одним із структурних обмежень розвитку аграрної політики в Україні. Досвід 45 країн свідчить, що такі платформи є також умовою для отримання технічної та фінансової підтримки від FAO, IFAD та інших організацій.

5. Кліматична стійкість і екологічний вимір аграрної політики

37 країн у 2023-2024 роках прийняли законодавчі та політичні рамки, спрямовані на підтримку кліматостійкого сімейного фермерства. Законодавча активність у цій сфері охоплює кілька взаємопов'язаних напрямів. Найпоширенішим є закріплення агроєкології та органічного виробництва на рівні національного законодавства. Паралельно розвиваються механізми економічного стимулювання: платежі фермерам за збереження ґрунтів, секвестрацію вуглецю і підтримку біорізноманіття переходять від пілотних проєктів до системних інструментів. Окремим напрямом є управління кліматичними ризиками через субсидовані або кооперативні схеми страхування від посухи і повеней, цільові програми відновлення деградованих земель.

Baku Harmony Climate Initiative for Farmers (COP29, 2024) є механізмом FAO для спрямування кліматичного фінансування безпосередньо до фермерів та інтеграції їхніх потреб у кліматичні стратегії. FAO Forest and Farm Facility у 2024 р., як уже згадувалось, відновив 531 тис. га і підтримав 289 тис. осіб через прямі гранти фермерським організаціям [3]. WFO виконує функцію Focal Point

фермерського консорціуму у переговорах UNFCCC і формує позиції щодо Нового колективного кількісного орієнтира (NCQG) на кліматичне фінансування. La Via Campesina провела навчання з агроекології більш ніж у 70 школах на базі підходів народної освіти. Західноафриканська мережа ROPPA підтримує агроекологічний перехід через спільні платформи обміну знаннями.

6. Міжнародні механізми підтримки: можливості участі

У таблиці 1 систематизовано міжнародні механізми, через які фермери та держави отримують технічну і фінансову підтримку в рамках Декади.

Таблиця 1.

Огляд міжнародних програм і платформ підтримки фермерських організацій [3]

Механізм / Організація	Що пропонує	Умови участі
IFAD Farmers' Forum (FAFO)	Платформа для організацій фермерів у діалозі з державами-членами IFAD. Чергове регіональне засідання у 2026 р.	Членство або партнерство через IFAD Country Office.
FAO – Декада сімейного фермерства	Технічна підтримка для розробки національних планів дій, навчання, публікації, підтримка секретаріатів.	Звернення до національних офісів FAO; участь у наступному грантовому циклі.
МФСР – грант на підтримку Декади (\$1 млн, 2023-2026)	Фінансування діяльності національних комітетів. Можливе розширення після 2026 р.	Заявка через FAO/IFAD на включення до наступного циклу.
FO4ACP (ЄС / OEACP / IFAD)	Розбудова потенціалу фермерських організацій. Після успішної першої фази оголошено другу.	Партнерство з регіональними мережами (WFO, WRF).
FAO Forest and Farm Facility	Прямі гранти для відновлення земель. 289000 осіб, 531000 га у 2024 р.	Заявки через національні офіси FAO.
Всесвітня організація фермерів (WFO)	Адвокація на глобальному рівні, COP, програми для молодих фермерів (WFO Gymnasium).	Членство або асоційоване партнерство.
Всесвітній сільський форум (WRF)	Підтримка національних комітетів, технічні консультації, стратегії кліматичного фінансування.	Членство або партнерство; кошти від гранту МФСР.

Наведені механізми відрізняються як за форматом підтримки, так і за порогом входу. Частина з них, зокрема IFAD Farmers' Forum і членство у WFO або WRF, потребує передусім організаційного рішення і встановлення контакту, тоді як доступ до грантових інструментів (FAO Forest and Farm Facility, грант МФСР на підтримку Декади) передбачає наявність інституційної бази: зареєстрованої організації, партнерської мережі та здатності формулювати проєктні заявки.

Для України показовим є те, що більшість із наведених механізмів уже мають точки входу через діючі представництва FAO та IFAD в країні. Це означає, що бар'єр участі є скоріше організаційним, ніж географічним чи формальним. Водночас відсутність національного комітету із сімейного фермерства (тобто структури, яка в 45 країнах є основним інституційним партнером для більшості цих механізмів) суттєво звужує можливості системної взаємодії. Формування такої платформи могло б стати першим і найбільш відтворюваним кроком до повноцінної участі у наступні роки Декади (2026-2028).

7. Висновки

Підсумки першого п'ятиріччя Декади сімейного фермерства ООН засвідчують, що глобальна аграрна політика рухається в напрямку системності, від точкових програм підтримки до комплексних законодавчих рамок. 46 країн, що вже прийняли рамкове законодавство про сімейне фермерство, демонструють помітно кращі результати в адресності підтримки і доступі до міжнародних програм. Для України, відсутність такого законодавства є інституційною прогалиною.

Серед розглянутих інструментів особливої уваги заслуговує механізм державних закупівель від фермерів. Його привабливість полягає в економічній логіці, оскільки такий механізм означає гарантований ринок без значних бюджетних видатків, і в політичній, оскільки він також забезпечує видиму, легко комунікабельну вигоду одночасно для виробника і для держави. Саме тому такий механізм так широко відтворюється в різних правових і інституційних контекстах.

Деяко несподіваним результатом огляду є те, наскільки вирішальною виявляється роль організаційної спроможності фермерських об'єднань, причому не як бажаного доповнення до державної політики, а як її реальної передумови. У Непалі, Панамі, Киргизстані фермерські організації не чекали реформи, вони її ініціювали і формували. Цей досвід важко переоцінити в контексті України, де така роль організацій поки залишається радше декларованою, ніж інституційно закріпленою.

Кліматичне фінансування заслуговує окремої уваги. Ще кілька років тому воно сприймалося переважно як інструмент природоохоронної політики, тоді як сьогодні це реальний і зростаючий ресурсний потік, доступ до якого визначається, насамперед, наявністю організаційної інфраструктури для подачі заявок. Для України, де відновлення деградованих і пошкоджених угідь є нагальною потребою, цей трек відкриває можливості, які варто розглядати вже зараз.

Роки, що залишилися до завершення Декади, і зокрема Міжнародний рік жінки-фермера (2026), є вікном можливостей, коли міжнародна увага до теми підвищена і механізми підтримки активні. Наскільки Україна зможе ним скористатися, залежить від рішень, що ухвалюватимуться вже найближчим часом.

Подяки

Матеріал підготовлено в рамках НДР “Комплексне наукове дослідження динаміки та структурних змін у світовій економіці” (номер державної реєстрації 0125U003662), що виконується в ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, та проєкту "Substantiation and measures for implementation of a human rights-based integrated approach to rural development, food security and land policy in post-war rebuilding of Ukraine" (скор. “rUA: Rebuild Rural Ukraine”), фінансованому в рамках програми "Long-term program of support of the Ukrainian research teams at the Polish Academy of Sciences carried out in collaboration with the U.S. National Academy of Sciences with the financial support of external partners”. Представлені результати відображають лише погляди авторів; Національна академія наук України, Польська академія наук, Національна академія наук США та інші партнери не несуть відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в цьому матеріалі.

Список використаних джерел:

1. United Nations General Assembly. Resolution A/RES/72/239: United Nations Decade of Family Farming (2019–2028). New York : United Nations, 2018. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/468/04/pdf/n1746804.pdf> (дата звернення: 01.05.2025).
2. FAO and IFAD. United Nations Decade of Family Farming 2019–2028: Global Action Plan. Rome : FAO, 2019. 78 p. URL: <https://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf> (дата звернення: 01.05.2025).
3. FAO and IFAD. Report on the Implementation of the United Nations Decade of Family Farming (2019–2028) : UN Document A/80/276. General Assembly of the United Nations, 80th Session. New York : United Nations, 2025. 21 p. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/4086476?v=pdf> (дата звернення: 01.05.2025).
4. FAO. Enhancing the Livelihoods of Family Farmers with the Law: Supporting Decision-Makers in Developing Legislative Measures to Support Family Farmers. Rome : FAO, 2024. URL: <https://openknowledge.fao.org/items/c47ff52d-0d5d-42bb-b0b9-eaf89c3268aa> (дата звернення: 01.05.2025).
5. FAO. Guide on Designing and Implementing Family Farming Registries. Rome : FAO, 2024. URL: <https://openknowledge.fao.org/items/3800c9b3-a00b-4774-b973-dbf9f057ec53> (дата звернення: 01.05.2025).

Global Trends in Agricultural Policy and Family Farming Support: Findings from the First Half of the UN Decade of Family Farming and Implications for Ukraine

BORODINA, Olena; YAROVYI, Viktor; RYKOVSKA, Oksana; PROKOPA, Ihor; MYKHAILENKO, Oksana

Abstract. This analytical review examines global trends in agricultural policy and family farming support based on the official FAO/IFAD report on the implementation of the United Nations Decade of Family Farming (2019-2028) for its first five-year period. The document systematises key results of the Decade's implementation across countries from all world regions, encompassing legislative changes, financial support mechanisms, the development of farmers' organisations' institutional capacity, and instruments for climate resilience of agrifood systems. Drawing on comparative analysis, the review identifies leading models of public support for family farming and assesses their relevance for Ukraine's agricultural policy. Special attention is given to opportunities for domestic farmers' organisations to engage in international programmes and funding mechanisms within the second five-year period of the Decade. The material is addressed to researchers, policy analysts, representatives of farmers' organisations, and policymakers involved in agricultural and rural development governance.

Keywords: family farming, agricultural policy, UN Decade of Family Farming, food security, institutional capacity, climate resilience, Ukraine